

TA'LIMDA KOMPETENSIYAVIY YONDASHUV VA O'QITUVCHILARNING KASBIY RIVOJLANISH ZARURATI

Safarova Ozoda Alisher qizi

Abdulazizova Nigina Faxriddin qizi

Alfraganus universiteti Boshlang'ich ta'lim yo'nalishi 3-bosqich talabalari

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17365358>

Annotatsiya:

Ushbu maqolada zamonaviy ta'lim tizimini isloh qilish zarurati, kompetensiyaviy yondashuvning joriy etilishi, uning mohiyati, maqsadlari va o'qituvchilarning metodik tayyorgarligini takomillashtirishdagi roli tahlil qilinadi. Kompetensiyaviy yondashuv o'quv jarayonida natijaga yo'naltirilgan, amaliyotga yaqin va real hayotiy vaziyatlarga asoslangan ta'limni nazarda tutadi. Shuningdek, o'qituvchilarning o'z-o'zini kasbiy rivojlantirish ehtiyoji va bu ehtiyojning davlat hamda jamiyat talablaridan kelib chiqishi lozimligi ta'kidlanadi.

Kalit so'zlar:

Kompetensiyaviy yondashuv, ta'lim sifati, o'qituvchining kasbiy rivojlanishi, metodik tayyorgarlik, o'z-o'zini rivojlantirish, zamonaviy ta'lim, ta'lim islohoti.

Аннотация:

В статье рассматривается необходимость реформирования современной системы образования, внедрения компетентностного подхода, его сущность, цели и роль в совершенствовании методической подготовки педагогов. Компетентностный подход предполагает ориентацию на результат, практическую направленность и использование реальных жизненных ситуаций. Также подчеркивается значимость профессионального саморазвития учителей, соответствующего требованиям государства и общества.

Ключевые слова:

Компетентностный подход, качество образования, профессиональное развитие учителя, методическая подготовка, саморазвитие, современное образование, реформа образования.

Abstract:

This article explores the need for reforming the modern education system, the implementation of a competency-based approach, its goals, essence, and its role in enhancing teachers' methodological preparedness. The competency-based model emphasizes practical orientation, real-life situations, and result-driven education. The article also highlights the importance of teachers' self-development and how it should align with societal and national demands.

Keywords:

Competency-based approach, quality of education, teacher professional development, methodological preparedness, self-development, educational reform, modern education.

Jamiyatda an'anaviy maktabning bolalar salomatligiga salbiy ta'sirining anglanganligi, yangi mazmuni ta'limning eski shakllariga kiritib bo'lmashligi, pedagoglarning qadriyatli asoslarining o'zgarganligi, bularning barchasi zamonaviy maktabning maqsadli doirasini qayta ko'rib chiqish, butun ta'lim tizimini tubdan isloh qilish zaruratini tushunish uchun kerakli sharoitlarni yaratdi.

Mazkur islohotlar respublika ta'limi va iqtisodiyotini mehnatni taqsimlashning xalqaro tizimiga integratsiyasining istiqbollari mazmunida aks etadi. Bunda ko'p yillardan buyon ta'limning barcha darajalarida kompetensiyaviy (modulli-kompetensiyaviy) yondashuvni ishlab chiqish va joriy etish faol ishlari olib borilmoqda.

2000 yildan boshlab kompetensiyaviy yondashuv O'zbekistonning ta'lim sohasidagi strategik hujjatlarida umumiy va kasbiy ta'lim mazmunini yangilashning ahamiyatli konseptual asoslaridan biri sifatida e'tirof etilmoqda. Bunda kompetensiyaviy yondashuvni amalga oshirishning asosiy maqsadlari – ta'lim samaradorligi va sifatini ta'minlash ekanligi belgilangan. Shu tariqa, kompetensiyaviy yondashuv – ta'lim tizimining ijtimoiy buyurtmaga javoblaridan biridir. Kompetensiyalar ustida ishlash – butun dunyo ta'lim tizimlarining ta'limiy natijalari va hayotning zamonaviy talablari o'rtasidagi uzilishlarni bartaraf etishga urinayotgan yo'nalishdir.

«Kompetentlik» toifasi yangi iqtisodiyot va insonning jadal sur'atlarda o'zgaruvchan hayot sharoitlariga moslashish ehtiyojidan yuzaga kelgan inson zaxiralariga yangicha yondashuvning natijasi hisoblanadi. «Kompetensiya» tushunchasini ta'lim amaliyotiga kiritish A.V.Xutorskoy ta'kidlaganidek, maktab uchun odatiy bo'lgan, o'quvchilar nazariy bilimlar majmuini egallab, ma'lum vazifalar yoki muammoli vaziyatlarni yechishda sezilarli qiyinchiliklarni his etishlari muammosini hal etish imkonini beradi [1].

O.YE.Lebedev ta'riflaganidek, ta'limda kompetensiyaviy yondashuv - bu «ta'lim mazmunini aniqlash, ta'lim mazmunini tanlash, ta'lim jarayonini tashkil etish va ta'lim natijalarini baholash umumiy prinsiplarining majmuidir» [2]. Kompetensiyaviy yondashuvning yetakchi g'oyasi – “natijadan” shakllantiriladigan ta'lim mazmunini tushunishdir.

Kompetensiyaviy yondashuv nuqtai nazaridan «tarbiyaviy ta'lim», o'quv masalalarida uchraydigan, shaxsiy va hayotiy ahamiyatli mazmunga ega bo'lgan qiyinchiliklarni tizimli yengish orqali o'quvchining mobilligini (irodasini) rivojlantirish sifatida tushuniladi.

Ta'limning an'anaviy “bilim, ko'nikma, malakalar” natijalaridan farqli ravishda kompetentlik: birinchidan, integratsiyalangan hisoblanadi; ikkinchidan, faqat sun'iy yaratiladigan test vaziyatida (nazorat ishi, imtihon, kurs ishining himoyasi va h.k.) emas, balki vaziyatli va haqiqiy zarurat vaziyatlarida ifodalanadi; uchinchidan, vaqtning asosiy qismida ma'lum mazmunga kirib va ma'lum vaziyatda mos elementlardan “jamlanib”, imkoniyat sifatida mavjud bo'ladi.

Maqsad va natijalarni kasbiy kompetentlik tilida ifodalash ahamiyatli hisoblanadi va shuning uchun bu tayyorgarlikning amaliy yo'nalganligini kuchaytiradi, chunki bugungi kunda (bu DTSlarida va mazkur standartlarni amalga oshirishda o'z ifodasini topgan) biz ko'proq akademik tayyorgarlikka, bilimlarni baholashga yo'nalganmiz. Pedagogik kasb – bu avvalo amaliy faoliyat [3].

Kompetentlik faqatgina inson fundamental bilimlarga ega bo'lganida va ularni turli-tuman kasbiy vazifalarni yechishda amaliyotda qo'llashni bilganida namoyon bo'ladi.

Boshlang'ich sinf o'qituvchilarining metodik tayyorgarligini takomillashtirish va kasbiy rivojlantirish zaruriyatini belgilovchi bosh mezon bu inson oldiga qo'yilgan maqsad bo'lib, unga erishish uchun vazifalar belgilash, tashkil etiladigan faoliyatni oldindan rejalashtirish, amalga oshirish yo'l-yo'riqlarini tanlash va loyihalashtirish, maqsad va natijani muvofiqlashtirish zarur hisoblanadi. Demak, har bir o'qituvchi o'z-o'zini kasbiy rivojlantirish uchun ma'lum darajada o'z dunyoqarashiga, tafakkuri, tasavvuri va mavjud bilimiga, shaxsiy va kasbiy ehtiyojlariga

asoslanadi. O'qituvchilarda o'z-o'zini kasbiy rivojlantirish yo'nalishida shakllantiriladigan ehtiyoj davlat va jamiyat ehtiyojlaridan kelib chiqishi lozim. Metodik tayyorgarlikni takomillashtirish va o'z-o'zini kasbiy rivojlantirishga bo'lgan ehtiyoj yetarlicha shakllantirilsa, o'qituvchilarda o'z kasbiga oid yangiliklarni, fan-texnika yutuqlarini o'rganishga qiziqish shakllanadi, bu o'z navbatida o'qituvchilarda mustaqil ta'lim olish ya'ni mustaqil o'rganish, o'zo'zini rivojlantirish ko'nikmalarini shakllantirishga, bu orqali o'qituvchilarda metodik tayyorgarlikni takomillashtirishga xizmat qiladi. Shu bilan birga, o'qituvchilarni o'z faoliyatida ma'lum bir ijobiy natijalarga erishish, o'qituvchilar jamoasida obru-e'tibor qozonish, o'zini o'zi boshqarish va rivojlantirish kabi ko'nikmalarni shakllantiradi. Shuningdek, o'qituvchilarning metodik tayyorgarligini takomillashtirish jarayonida muhim ahamiyat kasb etuvchi vositalardan biri muvaffaqiyatga bo'lgan ehtiyoj bo'lib, bu ma'lum bir vazifani mas'uliyat bilan bajarish orqali ko'zlangan natijalarga erishishga xizmat qiluvchi – o'qituvchini o'zini o'zi kasbiy rivojlantirish ehtiyoji hisoblanadi. Jamiyatning ehtiyojlari, fan va amaliyotning rivojlanishi, inson shaxsini rivojlantirishga tobora ortib borayotgan talablar, o'zgaruvchan ijtimoiy jarayonlar va vaziyatlarga tez va adekvat javob berish qobiliyati, o'z faoliyatini qayta qurishga tayyorligi va yangi, yanada murakkab muammolarni mohirona hal qilishga tayyorligi bilan belgilanadi. O'z-o'zini rivojlantirishning ma'nosi bilim faoliyati qoniqishida, o'qituvchining ortib borayotgan ehtiyojida, uzluksiz ta'lim orqali o'zini o'zi anglashda namoyon bo'ladi. O'z-o'zini rivojlantirishning mohiyati aqliy mehnatning texnikasi va madaniyatini, muammolarni bartaraf etish, mustaqil ravishda o'z ustida ishlash, shu jumladan kasbiy mahoratni o'zlashtirishdir.

Foydalanilgan adabiyotlar / Использованная литература / References

1. Xutorskoy A.V. Kompetensiyaviy yondashuv: Ta'lim mazmuni va metodlari. – Moskva, 2002.
2. Lebedev O.E. Ta'limda kompetensiyaviy yondashuv. – Moskva, 2004.
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 11-maydagi PF-134-son Farmoni – "2022–2026 yillarda xalq ta'limini rivojlantirish milliy dasturi to'g'risida".
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Ta'lim sifatini nazorat qilish davlat inspeksiyasi axborotlari.
5. UNESCO (2015). "Education for All 2000–2015: Achievements and Challenges".
6. OECD (2018). "The Future of Education and Skills – 2030 Framework".
7. Mahsusa pedagogika asoslari. O'quv qo'llanma. – Toshkent: TDPU, 2021.